

Über den Zusammenhang des baukünstlerischen Schaffens mit der Technik / On the Relationship between Architectural Creation and Technology

Peter Behrens: *On the Relationship between Architectural Creation and Technology* (1913)

Translated and introduced by Peer Frantzen

This is a translation of *Über den Zusammenhang des baukünstlerischen Schaffens mit der Technik*, a lecture delivered by Peter Behrens and first published in the proceedings of the *Kongress für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft* (Berlin, 7–10 October 1913). Behrens's address was presented within an interdisciplinary panel of philosophers, psychologists, and historians, and was followed by a wide-ranging discussion. "The engineer is the hero of our age," the German architect and product designer proclaimed in the early 20th century. In this lecture, he outlines his vision of a new aesthetics for the modern era, shaped by the rapid advance of mechanization.

On the Relationship between Architectural Creation and Technology

Peter Behrens

Even when looking back at the radiant epochs of history, the results of intellectual energy in our own time must stand the test. It must be acknowledged that they do not fall short of those of other eras, even if their qualities are of a different kind. The most impressive expressions of our ability are the achievements of modern technology. The advances of technology have created a standard of material life higher than ever before in history. Admittedly, it is thus far only material life that has been elevated, not cultural life, for a unity of material and intellectual—indeed, spiritual—values has scarcely found formal expression.

A life without the material benefits of modern technology and without its restless progress can no longer be imagined. Although it almost seems as if the spirit of our age were purely intellectual, another side of our public life shows how strongly we are governed by a need for beauty. In all artistic matters there is a great hunger for education, practice, and development. Perhaps no other era has offered so many opportunities to hear music, so many art collections, theaters, and art associations as today. And among all the arts, the visual arts—including architecture and the applied arts—stand at the forefront, as evidenced by the vast number of exhibitions and journals devoted to this field. Yet public life still does not bear the marks of a mature culture, because technology and art hardly meet—and least of all where they should most, namely in architecture and in the products of large-scale industry.

The architect still seeks the aesthetic content of his buildings mostly from the formal repertoire of past centuries, without heeding the promising indications that modern construction offers for design, while the engineer, in his iron structures, finds interest in the construction itself and believes he has reached his goal in the result attained by calculation. Likewise, in the products of large industry—which increasingly shape our surroundings—form is determined solely by the cheapest method of production and by the taste of the foreman.

Thus, whether in our immediate or broader environment, our eyes fall everywhere on disharmony: on the one hand, a form-seeking romanticism, and on the other, a fulfillment of function adapted to present needs but carried out without regard for aesthetic form. In recent years a new German industrial art has developed, whose serious intent and artistic merit cannot be doubted. This revival of the applied arts is a welcome sign of the aesthetic productive power of our time. All the more regrettable, then, that the two great domains of interest—art and technology—lie side by side unbridged, and that through this dualism our age fails to achieve the unity of form that is both the condition and the mark of a true style. For by “style” we mean only the unified formal expression that encompasses the entire spiritual output of an epoch. What is decisive is the unity of all appearances, not the particular or even eccentric character of an individual work of art.

From the side of the revitalized applied arts, however, there emerges a leaning toward such unity, inasmuch as the constructive element is recognized as a formative factor for every product.

The engineer, by contrast, has, in step with the rise of his technology, turned ever more away from artistic tendencies. It is understandable that the enormous development which technology underwent claimed all his strength and devotion for itself, leaving no room to think at the same time about solving aesthetic problems. Nevertheless, one observes that the works of the engineer are not without a certain beauty. One need only think of the great iron halls, which, through their widely spanned roofs, surely convey an impression of grandeur. Likewise, we cannot escape a certain aesthetic impression even from the simple utilitarian buildings erected by engineers, and above all

from the machines themselves, whose often bold and consistent construction exerts an effect—although no conception according to artistic principles prevailed there, so that the aesthetic success is only accidental.

This phenomenon can be explained by the fact that these works carry within themselves a kind of pseudo-aesthetics, in that they embody a lawfulness, namely that of mechanical construction. It is the lawfulness of organic becoming, which nature also reveals in all her works. But nature is not culture, and thus the mere fulfillment of practical and material aims by human beings cannot create it either. And nothing is more natural than that, despite all genuine and ardent recognition of the achievements of technology and of communication, the longing for the ideally beautiful should nonetheless resound within us, and that we should refuse to believe that henceforth only the satisfactions arising from exactness and utmost utility could replace those values capable of delighting and uplifting us spiritually.

It cannot therefore be admitted that the work-results of the engineer are in themselves already units of an art style. A certain school within our modern aesthetics has contributed to this error by attempting to derive artistic form from utility and technology. This conception of art goes back to the theory of Gottfried Semper, who defined the concept of style by the demand that the work be the result, first, of its intended use, and second, of the material, the tools, and the procedures employed in its making. The theory stems from the middle of the last century and is, like many other theories of that time, to be regarded as a dogma of materialist metaphysics.

Indeed, if one recalls the industrial products of our industry in the last decades, which without exception consisted of technically poorly executed machine work (factory wares, as they were then disparagingly called), if one recalls how poor workmanship and inferior material were covered up by as rich decoration as possible, how it was the principle of this industry to simulate handwork, to imitate noble material with false, then one understands why the Semperian view encountered at that time could appear as a new truth. But those times, thank God, are over, and our industries are today capable of producing technically flawless goods, even if, unfortunately, their value in terms of taste only in rare cases satisfies artistic demands. Yet this deficiency cannot be remedied simply by prescribing to the manufacturer as a recipe that he adhere only to extreme functional form. On the contrary, it seems far more important to grasp the properly artistic in its essence.

Art arises only as the intuition of strong individualities and is the free fulfillment of psychic urge, unhindered by material conditions. It does not arise as a coincidence, but as a creation through the intense and conscious will of the liberated human spirit. It is the fulfillment of psychic ends—ends translated into the spiritual—as most clearly revealed in music. Or, as Alois Riegl expressed it: *“In opposition to Semper’s mechanistic conception of the essence of the artwork, a teleological one must be set, inasmuch as the artwork is to be seen as the result of a particular, purposive artistic will, which asserts itself in struggle with function, raw material, and technique.”*

Thus, these latter three factors no longer have that positively creative role which the so-called Semperian theory ascribed to them, but rather a hindering, negative one: *“they form, as it were, the coefficients of friction within the overall product.”* Thus, in the process of artistic form, technology is not a creative factor, but, as part of a greater complex of forces, only a determining one—though admittedly of great importance. It must be acknowledged that both the new methods of construction and the new material, iron, are important factors also in artistic respects. They must be fully valued as such, but from them alone no new beauty can be developed. Just as there are physical laws, so too there is a lawfulness in art. And this lawfulness, which since the beginning of all human culture has held valid as a continuous tradition, cannot lose its right for our time either.

Certainly, the modern technology has brought us great and significant values, and because they represent the highest achievements of our age, the path of labor of the engineer—traversed so victoriously—should not be diverted, nor his method of research disturbed. Yet for us today there is a difference between theoretical inventiveness, grounded in mathematically directed thought, and practical production, whose task it is to transform the abstract knowledge at hand into manifold

sensory values through plastic creation. It seems important, within the technical discipline, to distinguish these two forms of activity from each other. Then it may be granted that, wherever it is not a matter of fulfilling entirely new conditions, among the many proven constructive possibilities and permissible materials, those forms should be applied that favor an aesthetic impression. This would then be a step in the direction of an expression of taste, though not yet the adoption of aesthetic production, for the creation of artistic forms, whether simple or arranged in complexity, is not a task that succeeds readily with some good will and taste. It is, even in the field of technology, part of the highest human expression of life: art.

Art is something other than taste. Art is the new result of creative power. Taste is the sure choice, learned through good habit, among existing forms. Everyone can and should learn taste, just as in earlier closed style-epochs taste was in fact common property, so that even the most subordinate objects partook of the formal beauty of their greater models. And if in every field dilettantism stands hostile to all serious will and ability, then in art it is all the more perniciously influential when it seeks to ally itself with the force that gives our age its stamp.

It is a question of the greatest importance, of significance for the history of human culture, whether and when it will succeed to make the great technical achievements of our time themselves become the expression of a mature, elevated art. In other words: whether our natural expressions of life, through unity, will come to signify a style.

It has often been said that we are heading toward an "iron style." But as mentioned at the outset, no style arises from construction or material alone. There is no materialist style, and there never has been one. The all-encompassing unity of an age emerges from a far larger complex of conditions than these two factors alone could ever represent.

Technology cannot be regarded permanently as an end in itself, but rather gains its true value and meaning when it is recognized as the noblest means toward a culture. Yet a mature culture speaks only through the language of art.

From art-loving quarters, great hopes of gaining a style have been attached to the willful, individualistic development of the applied arts that has taken place in Germany since the end of the 1890s. And even though the talent behind these most diverse artistic expressions should in no way be denied, it must nevertheless be said: there can be no individualistic style! Not a personal and individual inclination of taste creates the all-embracing unity of forms, which stand out in history as the distinctive marks of every age, but rather they arise from the great complex of conditions of our time, of which the technical sciences are among the most important factors. Our most serious task, therefore, is to help developed technology attain an artistic quality, in order thereby at the same time to realize artistic will through technology in great deeds.

I have tried to show that art and technology, in their essence, are two very different expressions of spirit, and that it is an aesthetic fallacy to believe that from mere strict and concise fulfillment of function alone, the element of beauty could arise of itself. And now I demand that art and technology be fused into one act. In this there is no contradiction. It seems to me necessary to keep the two spiritual activities well distinct, but to lead them together toward a common goal—the goal which, in history up until now, has found its sensuously perceptible expression in style.

From history we can see how the interplay of great technical ability and deeply felt art gave rise to the style of a period. We can observe that never did a newly invented technology of itself occasion a particular form, but rather that form arose from the spirit of the time, and that the will to form always found the technique which seemed necessary to it.

Even today, we do not traverse great stretches of land during a midday meal because we invented the steam engine, but rather we invented it because overcoming time and space was our desire. And so it has always been. When we recall the pyramids of the Egyptians, we see how an immense urge for monumentality created a technique that made possible the lifting and moving of such heavy masses by small forces. The Greeks, although they possessed the rudiments of theoretical

mechanics, placed in their buildings the emphasis not on construction but on the aesthetic side. The political talent of the Romans is revealed through their technology. They created buildings which, by their scale, documented their worldly consciousness of power, and in doing so invented the construction of the arch—a deed of the greatest significance for all subsequent times. But to deepen the arch into a form-symbol was reserved for the Roman era itself, which, through the new spirit of young Christianity, received inwardness. Through the mystical spirit of Gothic, space then lost the idea of enclosure. Its vaults soared into lofty distances. Their construction made buttresses and piers necessary. The rose windows, the stone filigree, bear admirable witness to the sovereign play with securely mastered technique.

The Renaissance: it again forced technique to its will—through firmly joined ashlar, broadly supporting walls. Here as there: always it is the definite artistic will that is primary, and always technology found and readily provided the means of expression.

In such a consideration, we turn with interest to our own time and ask ourselves what conditions might correspond to a contemporary artistic will. An answer would be the clarification of a style for our age. A style can only be grasped retrospectively, at a certain distance from a self-contained epoch. The conditions for our time are not yet known to us; they can only be felt intuitively. We only know that it was never a single condition but always a complex of material and psychological factors that determined the shaping of form. Thus, in our own time, too, no style will emerge from technology alone.

Technology, with its high value that we also recognize for art, will only be fruitful in a cultural sense when it adapts itself to those still-unknown things we intuitively sense and which, in their effect, might be described as rhythm. The musical, the simple rhythmic, is an essential element of artistic formation. Rhythm is essentially a measure of time, a measure of movement. Yet it seems justified to apply this term also to the visual arts, if one is inclined to see them as an expression of a moving spiritual life. We feel a different rhythm in our own age than in ages past.

The question remains unanswered whether, despite the results of technology, more or greater things are being produced today than in Goethe's time. What is certain is that our way of life has changed. A haste has taken hold of us that leaves no leisure to immerse ourselves in details. As we race through the streets of our great cities in speeding vehicles, we can no longer perceive the details of buildings—just as, from a fast train, cityscapes cannot affect us otherwise than through their silhouettes. Individual buildings no longer speak for themselves. To such a mode of perception of our environment, which has already become second nature to us, only an architecture that presents the most continuous, calm surfaces, offering no obstacles through their compactness, can respond. If something is to be emphasized, it must be placed at the goal of our direction of movement. A clear contrast of prominent features against broad, extended surfaces, or an orderly sequence of necessary details—thereby regaining unity—is essential.

That iron and the techniques mastering this material are of great significance for the aims of such rhythmic intentions is beyond question. Iron has favored the modern success of statics, namely, the ability to determine the minimum amount of material for a structure. Its advantage lies in strength without mass. It has, as it were, a dematerializing property. Yet this is also a danger for architecture. We know iron constructions in tall buildings that appear like thin frameworks or flimsy scaffolds. The Eiffel Tower is an example of such immateriality. Today it is impossible to feel it, in comparison with the sublime monuments of antiquity, as a beautiful work. Its impression is that of a bare framework. Moreover, as I have been told by experts, it contains more material than its construction strictly required—added for reasons of beauty. But the task of architecture always has been, and always will be, not to expose, but to enclose space, to clothe it. Architecture is the shaping of body. Nor can the Gothic principle of dissolving the wall be adduced against this. Certainly, its tendency was to break through spatial boundaries, but this led to the elevation of vaults, to the pointed arch, and the same idea expressed itself in the ground plan, which became an elongated hall. Yet all this arose from the mystical, transcendental spirit of its time, within

architectural lawfulness on the basis of carefully proportioned spatial disposition. Especially in the Gothic lodges, more than in any other era, was the lawfulness of artistic spatial design, founded on geometric systems, cultivated. It was only a tendency to penetrate space, relative in comparison with Romanesque construction—a striving toward a goal within architectural thought, within proportionality.

The immateriality of iron construction in modern buildings is often increased by the necessary extensive use of glass. Iron and glass lack the voluminosity of walls layered from stone. Naturally, there are ways to satisfy the desire for corporeality even with these materials, since technology always adapts to artistic will. To give just one example: in order to achieve the impression of surfaces enclosing bodies, one can combine iron and glass in one plane, and, to enhance the planar effect, allow the constructive members to cast strong shadows. Furthermore, instead of lattice girders, one may use solid beams or supports, or at least apply equal angles of bracing in lattices, thereby creating recurring identical figures.

The unity of a form need not always be found in unbroken, straight masonry walls. Ultimately, it rests on uniformity, which can also be achieved through the rhythmic principle of regular repetition. Only through such or similar principles can an iron-glass building acquire corporeality. Only thus can the sense of aesthetic stability be awakened. Without such measures, despite the mathematically provable strength of iron, aesthetic stability—which is something other than construction—would remain hidden from the eye, which requires sensuous evidence. The engineer's constructions are the result of mathematically directed thinking. No one will doubt their stability on calculation. But it is another matter whether, for the eye, a dynamic balance becomes visible and thus an aesthetic demand is fulfilled—as, for example, in the Doric temple it is completely fulfilled. We may already have become accustomed to the impression of certain modern constructions, but I do not believe that stability calculated mathematically will ever achieve sensuous effect for the eye. Otherwise, that would mean an art based on intellect—a contradiction in terms.

The question then arises: how are industrial buildings created that lay claim to cultural value? All buildings of earlier epochs came from a single hand; the master builders conceived and realized the expression of beauty and the great constructive idea at once. Thus Leonardo, the artist, built fortifications and war machines. Our time has become different. Neither the artist nor the engineer can today unite in themselves the various specialized professions. When once the encyclopedia of knowledge formed a manageable field, today the strength of our capacity lies precisely in specialization.

Engineering is a difficult scientific profession that, under present demands, requires full devotion. But artistic creation is also a profession of its own, filling entirely the thought and feeling of a person, and like every other profession requires long study and continual undivided dedication. It is unlikely that, before we have established a generally firm artistic tradition, a special profession called “engineer-architect” will emerge. Rather, the near future will necessitate a close collaboration of artist and engineer, with neither subordinate to the other.

All great achievements of the world are owed not to conscientious professional diligence, but to the forceful energy of great and strong personalities. To me it seems indifferent whether the conception of significant contemporary works arises from the initiative of a technically gifted architect, or a rhythmically sensitive, artistically gifted engineer, or whether a third party—a farsighted organizer—provides the fundamental idea and draws architect and engineer to himself and his work.

Modern development, which threatens to carry the world's great cities far beyond the orderly idyll of the small town into disorganized chaos, presents new tasks to architecture. These can only be met by a synthesis of modern technology and artistic ability. The unfolding of monumental art has always been the expression of a specific sphere of power in its time. If, in this sense, one can speak in the Middle Ages of the art of the Church, in the Baroque of the art of kings, and in the forms around 1800 of bourgeois art, then I believe that today our flourishing industry once again constitutes a sphere of power that cannot remain without influence on culture. In a synthesis of

artistic ability and technical skill lies the enticing prospect: the fulfillment of our common longing for a culture that reveals itself in the unity of all manifestations of life—as the style of our time.

Mr. Cornelius: I had been scheduled for a discussion with Professor Schmarsow; I knew that with him a hard battle awaited me. And though struggle may be the father of all things, and although I would gladly have fought for the cause, I am all the more delighted that under the altered circumstances, in response to Behrens's lecture, combat is now replaced by the expression of enthusiastic agreement. Never before have I so gladly observed such harmony between the view of an artist and the theory for which I have been contending for years. If I am to emphasize one point in particular, it would be this: I hope that the lapidary words in which our great architect condemned the misery of Semper's theory will not fail to exert their influence on both the theory and practice of our applied arts and architecture.

Mr. Wulff: If no one else has requested the floor, I would like to raise a few questions for discussion myself. In the first point emphasized by the speaker, justified by reference to the automobile, namely the haste of modern life, I cannot see such a decisive driving force for architectural design, since it concerns only a minority of contemporaries. Far more convincing to me is the second idea—that the rapid growth of cities awakens the need to create great traffic thoroughfares and thus presses toward a unifying style. But above all I would like to ask Mr. Behrens what new ideas for spatial design, in his view, arise out of our present time. For although he has himself described the enclosure of space as the essence of architecture, he did not elaborate on this, but remained more or less with bodily form. The unfortunately missing contribution of Professor Schmarsow would probably have provided precisely that essential supplement. Concerning the design of exteriors, however, I would further ask how Mr. B. would position himself toward the demand that the exterior should serve as the expression of the interior space and its functional intent. In one of the most beautiful new buildings in Berlin, I personally find it disturbing to my aesthetic enjoyment that a split remains on this point: the Wertheim building's west wing at Leipziger Platz, executed in entirely medieval style, suggests behind its solemnly austere architecture anything but the bustle and restlessness of a department store. Even if this dissonance rests only on the associative factor of aesthetic judgment, I nonetheless conclude from it that the demand for expressive correspondence to function in architecture cannot be denied all legitimacy.

Mr. Popp: What I wish to say actually belongs to Professor Behrens. I would only like to speak as a listener who understood Professor Behrens differently than Mr. Wulff. When Professor Behrens cites the automobile, that is only one example among thousands of today's drive toward haste, compression, and the like. And from this newer, swifter rhythm also grows the contemporary artistic drive—to align with it in its own way, but in a manner worthy of art, a liberating kind of “experience of beauty.” Thus the new art seeks only to give new life its artistic form in its own way.

Mr. Hoerber: The alternative set forth here—Semper or Riegl—appears to me too one-sidedly conceptual to correspond with the lived reality of art history and of architectural creation. That in the sensuous givenness of the material work of art all antithetical properties—form as well as functional content, material and technique—flow together into one is self-evident. Only the subsequent analytical reflection sets apart realism and idealism as dual categories. But within the “aesthetic object” they appear again as closely interwoven—in that concrete inner intuition which the consciousness of the creator and the receiver alike gains from the external, extended artwork. Above all, the great architectural artist too, in the unconsciousness of the intuitive creative act, experiences all those elements as an inseparable unity, which the rational intellect only later distinguishes and arranges: not only the formal and material elementary components already named,

but also the conventional spatial abstractions of ground plan, elevation, and section, and the architectural contents of façades outside and of spatial formation inside the building. To him all parts are given as a functionally interconnected whole, as an “organism.” The position of one element determines that of all the others. And likewise, in the aesthetic impression of the viewer, all the diverse components condense into a symphonic unity: the content filled with life penetrates the form, which in turn absorbs the impressions of material and technique. With Broder Christiansen’s still far too little appreciated concept of “mood-impressions” from his *Philosophy of Art*, the medium is designated through which form and function, content, technique, and material come together. All of them contribute to shaping the “aesthetic object,” and inner affinity or inner opposition produces that peculiar harmony which presents itself in perception as “style.” Thus the material of iron, the industrial content, and the form of simple repetition possess aesthetic affinity with one another, whereas, by contrast, the content of a modern railway bridge, the form of a medieval gate, and the technique of ornamental stonework contradict one another in their mood-impressions.

Form is indeed indispensable for the work of art, for it is precisely through form that it distinguishes itself from all real objecthood and thus distances itself from the sphere of practical life. Therefore the non-formal components of the architectural work are not absorbed into the “aesthetic object” in their entirety, but only in their artistically fruitful mood-impressions: thus the industrial content provides the aesthetically valuable impression of immense dimensions, of activity increased to the colossal, of mechanical rhythmic regularity. The material of iron appeals to us aesthetically through its metallic smoothness, a form produced in rolling or casting; the technique of concrete casting, through its endless plastic possibilities, through its production in boxlike formwork, and so forth. By contrast, the extra-aesthetic qualities of the non-formal components, such as the motor power of an industrial plant, are of no significance for the total artistic impression. All aesthetic impressions—formal, material, technical, or content-based—can, depending on the strength of their expression, appear as the dominant element of the aesthetic object. Surveying the history of architecture, one is almost surprised at how seldom pure form-moments provide the starting point for architectural creation and truly govern the creative process. Only in the classical styles—the Greek of the fifth and fourth centuries, and the Italian and French Renaissance—do form-impressions stand in first place. Gothic, as is well known, derives its effect from a construction translated into the aesthetic, and the Baroque periods—whether antique, Gothic, or that of the seventeenth and eighteenth centuries—place the distinctive characteristics and massiveness of the material at the center of artistic interest. Epochs oriented predominantly toward realism, in turn, emphasize content as the aesthetic dominant: the early Christian churches, from modern times the American skyscrapers or the Hamburg office buildings.

Even today, architects begin their compositions from the most varied principles of design—formal, constructive, content-based, or materialist. Only four representative figures shall be briefly characterized in their methods: as Professor Behrens himself emphasized in his lecture, the dominant in his classical art is *form as such*. His opposite pole, Henry van de Velde, derives his special architectural forms from individual technical processes. Theodor Fischer seeks above all to express the reality of the functional program in his architectural form, while Hermann Obrist knows how to develop new beauties from the peculiarities of material. Thus the impressionable starting point does not by any means always coincide with the endpoint of design, form, as one might suppose from the experience of the classical styles alone. For just as in the visual artwork, so in architecture form may be both an autonomous function and an expression of content.

And therefore I believe that neither Semper’s practically so fruitful doctrine, which foregrounds the material moments of architectural creation, nor Riegl’s theory of the all-determining “artistic will,” received with such enthusiasm by art scholarship, corresponds in fact to the lived reality of art history. Only in the union of the two lies the truth appropriate to architectural creation.

Mr. Basch: I have followed the presentation of the esteemed speaker with the greatest interest. What struck me most was the following: he said that every art, if it wishes to fulfill its purpose, must embody the great currents of the age in which it lives and weaves. Now, Professor Behrens quite rightly names as the signature of our time the feverish haste, the rush, the accelerated pace of life, which manifests itself in technology through electric streetcars, automobiles, and airships. Thus, architecture, by means corresponding to its technique, ought naturally to incarnate this haste, this fever.

When we race through the streets of our metropolis in a rapid vehicle, we can no longer perceive the details of the buildings. It therefore seems to me that the newest architecture ought to correspond to the cinematographic character of our age. Now I ask Professor Behrens: why is it that the very latest German architecture seems to mock this desideratum? Its character stands in direct contradiction to what Professor Behrens demands: heaviness rather than lightness, massiveness rather than grace, the eternally enduring rather than the swiftly perishable, the monumental rather than the silhouette-like. I have observed the new buildings in Berlin with the greatest astonishment, but in Cologne I was truly dismayed when I saw department stores that, in a severe, somber style of Egyptian mausoleums, crowned with archaistic statues, towered skyward—alien to time and place, built for eternity. Department stores, which are meant to embody the swiftness of traffic and exchange, the influx of goods from all countries, and above all the rapid changes of fashion—and instead, mausoleums! Does Professor Behrens not believe that our department stores, the new *Printemps*, the *Galerie Lafayette*, the *Samaritaine*, built entirely of glass and majolica and held together only by a few iron ribs, which one could seemingly tear down like houses of cards and re-erect elsewhere each day, respond far better to the spirit of the time?

Mr. Zucker: I should like only to ask Professor Behrens to what extent he extends these principles of formal design to the creation of interiors. The factors he cited as essential for the emergence of modern forms of expression in exterior architecture—the haste of metropolitan life, altered social conditions, the introduction of new materials such as glass and iron—surely do not come into play for the interior design of living spaces. And yet it appears to us that, since architecture is created from inside outwards, it seems only natural that the forms of our present-day furniture, too, like those of exterior architecture, deviate from the so-called historical forms. But the mental disposition of a person resting in a living room today does not differ essentially from that of someone a hundred years ago. How then is it that all the motives for a change in formal language cited by Professor Behrens fall away here, and yet we are still not satisfied, even in interior spaces, with the formal language of past centuries—which would surely suffice for mere material needs? Must we explain this phenomenon as a kind of aesthetic disposition shaped by exterior architecture, thus from outside inwards?

Mr. Sauerbeck: I feel compelled to raise at least a doubt against one point—doubts that, to be sure, have already been voiced by my predecessors, though with a different personal background. I agree most wholeheartedly with Mr. Behrens in rejecting Semper's naturalistic conception, which still lives on in one of today's most frequently mentioned artists. I likewise agree with Mr. Behrens in the conviction that art—and especially the art he represents, architecture—fulfills its highest task only when it penetrates to embody "culture." But I must lag behind Mr. Behrens with an anxious question, as he allows us to glimpse the image of this ideal architecture only in a flash of lightning. To embody culture, as far as I agree with him, must mean symbolization—spatial expression of the psychological signature of the culture, of its essential property. In the case of a less "closed" culture, there might be several such properties, but they would need to be related in order for us still to speak of culture, unless one were to call "lack of culture" itself a kind of culture, as one sometimes regards lack of character as a kind of character.

But I can no longer follow Mr. Behrens when he names "haste," which marks our present life, as

this essential property, and when he wants to designate certain features of modern architecture as expressions of this haste. As for the first point: haste belongs only to a part of humanity, essentially the urban population (the “flight to the countryside” or to the suburbs shows that it is often felt even there as a burden). Second, the external haste, of which Mr. Behrens primarily spoke, need not necessarily become “hastiness,” i.e., an inner property, which alone could form the foundation of a culture.

But we must go further and pose a question whose very possibility seems not to have occurred to Mr. Behrens: is it a given that every age has a claim to symbolization through art, that is, to stylistic expression? Are there not ages whose psychological constitution is such that it excludes a relation to art—at least in the sense here in question? Of course, some relation of art to the character of the time will always be conceivable, if one regards every occasion as artistically usable: this time-character could at least be the subject of poetic, and in the best case also pictorial, architectural, or musical representation, in the sense of characterization. But that was not what was at issue here in Mr. Behrens’s remarks; rather, the matter was the symbolization—or better, perhaps, the representation—of the time-character, since all previous period styles were such symbolizations or representations. Mr. Behrens too shares this view, as his examples showed. Yet, without realizing it, another conception slips in when he speaks of how our time might arrive at its style.

Suppose—for the sake of argument, though with a large question mark—that great haste is the essence of our cultural character. Then I must still say: the supposed representation (in a “simplifying style, tending to the simple, to silhouette”) seems to me not a representation but rather an adaptation. And in this adaptation I see a concession that art cannot make without betraying its essence. Art, artworks, are not meant to be enjoyed “in passing.” Did earlier styles correspond to the tempo of contemporary movement through space? I think the very question reveals the grotesqueness of the idea. Mr. Behrens seems, to be sure, to have facts on his side, in that such simplification undeniably exists. But these facts can be explained quite differently, indeed in the opposite way: simplicity is not only enjoyable from the automobile, but rather a mode of being that has reappeared and disappeared again and again throughout times when the means of locomotion remained unchanged. And that it has reappeared today can be explained as a partly emotional, partly intellectual reaction against that very haste—without the contradictions into which Behrens’s interpretation immediately falls. The contradiction of the facts—for example, the calm exteriors of department stores with their extreme interior restlessness, which is without doubt a contradiction in terms of the natural conception of a “period style,” as also the entire development of interior design—are almost superfluous proofs of this.

We will thus gladly welcome the style Mr. Behrens seeks, but not through the expression, rather through the suppression, of that supposed time-characteristic which is in fact hostile to art.

Mr. Behrens: To Mr. Basch I reply: it is indeed true that our present life is hurried and restless. But in architecture it cannot be a matter of incarnating haste, since haste must be understood as a part of the surrounding nature. For art it can only serve as a motif, which must—here through architecture—be subjected to stylization into an art form.

To Mr. Zucker I respond: it seems to me by no means a rule that interiors should be created in a character deviating from the façade. If we accept that the task of architecture is to create types, then it is precisely the interior that will provide the idea of the architectural overall design. Example: the floor plan of an administrative building. Instead of rooms permanently enclosed by solid walls, a free space that can be divided into various rooms at will, and room sizes that can be altered by the mobility of light partitions. This requires a close system of pillars, smooth walls, and a light treatment of their fittings. The consequence: an appearance characteristic of an administrative building, consistent in both the interior and the exterior of the house.

Über den Zusammenhang des baukünstlerischen Schaffens mit der Technik

Peter Behrens:

Selbst beim Rückblick auf die hervorleuchtenden Epochen der Geschichte müssen die Ergebnisse geistiger Energie auch unserer Zeit standhalten. Es darf anerkannt werden, daß sie nicht hinter denen anderer Zeiten zurückstehen, wenn auch ihre Eigenschaften von anderer Art sind. Die imposantesten Äußerungen unseres Könnens sind die Resultate der modernen Technik. Die Fortschritte der Technik haben eine Höhe des materiellen Lebens geschaffen, wie sie so hoch in der Geschichte bisher noch nicht erreicht war. Allerdings ist es bis jetzt nur das materielle Leben, das erhoben wurde, nicht das kulturelle, denn eine Einheit von den materiellen und geistigen, d. h. seelischen Werten, konnte noch kaum zum Formausdruck werden.

Ein Leben ohne den materiellen Nutzen der modernen Technik und ohne ihren rastlosen Fortschritt kann nicht mehr gedacht werden. Obgleich es somit fast den Anschein hat, als ob die Geistesrichtung unserer Zeit eine rein intellektuelle sei, zeigt doch eine andere Seite unseres öffentlichen Lebens, wie sehr wir von einem Schönheitsbedürfnis beherrscht werden. In allen künstlerischen Fragen besteht das größte Verlangen nach Bildung, Betätigung und Entwicklung. Keine Zeit hat wohl so viele Gelegenheiten gegeben, Musik zu hören, so viele Kunstsammlungen, Theater und Kunstvereine gehabt, wie die heutige. Und unter allen Kunstgattungen ist wieder die bildende Kunst — zu der ja auch die Architektur und das Kunstgewerbe gehören — voran, was neben vielen anderen die übergroße Anzahl der Kunstausstellungen und der Zeitschriften, die für dieses Gebiet sorgen, beweisen. Aber trotzdem trägt das öffentliche Leben nicht die Zeichen einer gereiften Kultur, weil die beiden Gebiete der Technik und der Kunst sich kaum berühren, und zwar da am wenigsten sich berühren, wo sie es am meisten sollten, nämlich im Hochbau und in den Erzeugnissen der Großindustrie.

Der Architekt sucht für seine Bauten den ästhetischen Gehalt auch heute noch meistens aus dem Formenschatz der vergangenen Jahrhunderte, ohne die aussichtsvollen Hinweise, die die moderne Konstruktion für die Formgestaltung gibt, zu berücksichtigen, während der Ingenieur bei seinen Bauten in Eisen das Interesse an der Konstruktion findet, und in diesem durch rechnerische Tätigkeit gewonnenen Resultat sein Ziel erreicht zu haben glaubt. Ebenso wenig wird bei den Erzeugnissen der Großindustrie, die doch in immer größerem Maße Teile unserer Umgebung werden, die Form anders als nach der billigsten Herstellung und durch den Geschmack des Werkmeisters bestimmt.

So fallen unsere Blicke, in der engeren wie weiteren Umgebung, überall auf Disharmonie. Auf der einen Seite Romantik suchende Formgebung, auf der anderen Seite eine unseren heutigen Bedürfnissen angepaßte, ohne Rücksicht auf ästhetische Form durchgeführte Zweckerfüllung. In den letzten Jahren hat sich eine neue deutsche gewerbliche Kunst entwickelt, deren ernstes Streben und deren geschmacklicher Wert nicht bezweifelt werden kann. Diese Neubelebung der angewandten Künste ist das erfreuliche Zeichen für die ästhetische Produktionskraft unserer Zeit. Um so bedauerlicher ist es, daß die beiden wichtigen Interessengebiete, das der Kunst und das der Technik, unüberbrückt nebeneinander liegen und durch diesen Dualismus unsere Zeit nicht die Einheitlichkeit in ihrer Formerscheinung gewinnt, die die Bedingung und das Zeugnis zugleich für einen Stil ist. Denn unter Stil verstehen wir doch nur den einheitlichen Formausdruck, den die gesamten Geistesäußerungen einer Epoche ergaben. Die Einheitlichkeit in den sämtlichen Erscheinungen, nicht aber der besondere oder gar absonderliche Charakter eines Kunstwerkes ist das Ausschlaggebende.

Von Seiten der neubelebten angewandten Kunst wird dadurch die Neigung zu einer solchen Einheitlichkeit bekannt, indem das konstruktive Moment für jedes Erzeugnis als eine formbeeinflussende Eigenschaft geschätzt wird.

Der Ingenieur dagegen hat sich gleichschreitend mit dem Aufschwung seiner Technik immer mehr

von den künstlerischen Tendenzen abgewandt. Es ist verständlich, daß die enorme Entwicklung, die die Technik nahm, alle Kraft und Hingebung für sich beanspruchte, und nicht gleichzeitig daran gedacht werden konnte, ästhetische Probleme zu lösen. Trotzdem wird aber die Erscheinung wahrgenommen, daß auch die Werke des Ingenieurs einer bestimmten Schönheit nicht entbehren. Es sei nur der großen eisernen Hallen gedacht, die durch ihre weitgespannten Überdachungen gewiß den Eindruck der Großartigkeit geben. So können wir uns auch bei den vom Ingenieur errichteten einfachen Zweckbauten, vor allem aber bei den Maschinen selbst, eines gewissen ästhetischen Eindruckes, den sie durch ihre oft kühne und folgerichtige Konstruktion ausüben, nicht entziehen, obgleich keine Konzeption nach künstlerischen Prinzipien dabei vorwaltete, und also der ästhetische Erfolg ein zufälliger ist. Die Erscheinung erklärt sich dadurch, daß diese Werke eine Pseudo-ästhetik in sich tragen, indem sie eine Gesetzmäßigkeit, nämlich die der mechanischen Konstruktion, verkörpern. Es ist die Gesetzmäßigkeit des organischen Werdens, die auch die Natur in all ihren Werken offenbart. Die Natur ist aber nicht Kultur, und so kann auch die alleinige menschliche Erfüllung nur zwecklicher und materieller Absichten sie nicht schaffen. Und nichts ist natürlicher, als daß bei aller und wahrhaft begeisterter Anerkennung der Errungenschaften der Technik und des Verkehrs die Sehnsucht nach dem Ideal-Schönen dennoch in uns laut wird, und wir nicht daran glauben wollen, daß von nun ab nur mehr die Befriedigung, die durch die Exaktheit und äußerste Zweckmäßigkeit hervorgerufen wird, an die Stelle der Werte tritt, die uns seelisch beglücken und erheben können. Es kann also nicht zugegeben werden, daß die Arbeitsergebnisse des Ingenieurs an sich schon Einheiten eines Kunststiles sind. Eine gewisse Schulrichtung unserer modernen Ästhetik hat zu diesem Irrtum beigetragen, indem sie die künstlerische Form aus dem Gebrauchszweck und der Technik ableiten möchte. Diese Kunstanschauung geht auf die Theorie Gottfried Sempers zurück, der den Begriff Stil durch die Forderung definiert, daß das Werk das Resultat erstens des Gebrauchszweckes, und zweitens des Stoffes, der Werkzeuge und Prozeduren, die bei der Herstellung in Anwendung kommen, sei. Die Theorie stammt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts und ist, wie viele andere Theorien dieser Zeit, als ein Dogma der materialistischen Metaphysik anzusehen.

Freilich, wenn man sich an die kunstgewerblichen Erzeugnisse unserer Industrie der letzten Dezennien erinnert, die ausnahmslos technisch schlecht ausgeführte Maschinenarbeit (Fabrikware, wie es damals tadelnd hieß) waren, wenn man sich erinnert, wie die schlechte Arbeit und das schlechte Material durch möglichst reiches Dekor verdeckt wurde, wie es das Prinzip dieser Industrie war, Handarbeit nachzutauschen, edles Material durch unechtes zu imitieren, so begreift man, daß die vorgefundene Sempersche Anschauung wie eine neue Wahrheit angesehen werden konnte. Aber diese Zeiten sind nun gottlob vorüber, und unsere Industrien sind heute imstande, technisch einwandfreie Ware herzustellen, wenn der Geschmackswert auch heute leider nur in geringen Fällen künstlerischen Ansprüchen genügen kann. Diesem Mangel ist nun auch damit nicht zu begegnen, daß man dem Fabrikanten als Rezept vorschreibt, sich nur an die äußerste Zweckform zu halten. Es erscheint im Gegenteil viel wichtiger, gerade das eigentlich Künstlerische in seinem Wesen zu begreifen.

Kunst entsteht nur als Intuition starker Individualitäten und ist die freie, durch materielle Bedingungen unbehinderte Erfüllung psychischer Dranges. Sie entsteht nicht als Zufälligkeit, sondern als Schöpfung nach dem intensiven und bewußten Willen des befreiten menschlichen Geistes. Sie ist die Erfüllung psychischer, d. h. ins Geistige übersetzte Zwecke, wie sie sich als solche in der Musik am klarsten offenbart. Oder wie Alois Riegl dies ausdrückt: „Im Gegenteil zu der Semperschen mechanistischen Auffassung vom Wesen des Kunstwerkes muß eine teleologische treten, indem im Kunstwerk das Resultat eines bestimmten zweckbewußten Kunstwollens erblickt wird, das sich im Kampf mit Gebrauchszweck, Rohstoff und Technik durchsetzt.“ Diesen drei letzteren Faktoren kommt somit nicht mehr jene positiv schöpferische Rolle zu, die ihnen die sogenannte Sempersche Theorie zugedacht hatte, sondern vielmehr eine hemmende, negative: „sie bilden gleichsam die Reibungskoeffizienten innerhalb des Gesamtproduktes.“ Also die Technik ist beim Prozeß der künstlerischen Form nicht ein

schöpferischer Faktor, sondern als ein Teil eines großen Kräftekomplexes nur ein bestimmender, als dieser freilich von großer Wichtigkeit. Es soll anerkannt werden, daß sowohl die neue Konstruktionsart, wie das neue Material, das Eisen, auch in künstlerischer Beziehung wichtige Faktoren sind. Als diese sollen sie auch voll gewertet werden, aber aus ihnen allein kann nicht eine neue Schönheit entwickelt werden. Wie es physikalische Gesetze gibt, so gibt es auch eine Gesetzmäßigkeit in der Kunst. Und diese, die sich seit Anfang aller menschlichen Kultur als fortlaufende Tradition gültig erhalten hat, kann auch ihr Recht für unsere Zeit nicht verlieren.

Gewiß, es sind große und bedeutende Werte, die die moderne Technik uns zugeführt hat, und weil sie die höchsten Leistungen unserer Zeit darstellen, soll auch der Arbeitsweg des Ingenieurs, der so siegreich begangen worden ist, nicht abgelenkt und die Forschungsmethode nicht berührt werden, aber es ist für uns heute ein Unterschied zwischen der theoretischen Erfindungstätigkeit auf der Grundlage mathematisch gerichteten Denkens und der praktischen Produktion, die die Aufgabe hat, das vorhandene abstrakte Wissen durch plastisches Schaffen in vielgestaltete Sinneswerte umzuwandeln. Es erscheint wichtig, in der technischen Disziplin diese beiden Tätigkeitsformen voneinander zu unterscheiden, dann wird zugebilligt werden können, daß überall da, wo es sich nicht um die Erfüllung ganz neuer Bedingungen handelt, unter den vielfachen erprobten Konstruktionsmöglichkeiten und zulässigen Materialien, die die Formen zur Anwendung kommen, die einen ästhetischen Eindruck begünstigen. Damit würde dann ein Schritt nach der Seite der Geschmacksäußerung getan werden, allerdings noch nicht die ästhetische Produktion aufgenommen sein, denn das Schaffen künstlerischer Formen, seien es einfache oder solche in komplizierter Anordnung, ist keine Tätigkeit, die ohne weiteres mit etwas gutem Willen und Geschmack gelingt, sondern sie ist auch auf dem Gebiet der Technik ein Teil von der höchsten menschlichen Lebensäußerung, der Kunst.

Kunst ist etwas anderes als Geschmack. Kunst ist das Neuergebnis schöpferischer Kraft. Geschmack ist durch gute Gewöhnung erlernte sichere Wahl aus vorhandenen Formen. Ein jeder kann und sollte Geschmack erlernen, wie in früheren geschlossenen Stilepochen Geschmack tatsächlich Allgemeingut war, und dadurch die untergeordnetsten Gegenstände an der Formschönheit ihrer größeren Vorbilder teilnahmen. Wenn auf jedem Gebiet das Dilettantieren allem ernstem Wollen und Können feindlich entgegensteht, so ist es in der Kunst dann von um so größerem verderblichen Einfluß, wenn sie sich anschickt, sich der Kraft zuzugesellen, die unserer Zeit das Gepräge gibt.

Es ist eine Frage von größter Wichtigkeit, von Bedeutung für die Geschichte menschlicher Kultur, ob und wann es gelingen wird, die großen technischen Errungenschaften unserer Zeit selbst zum Ausdruck einer reifen hohen Kunst werden zu lassen. Das heißt mit anderen Worten: ob unsere natürlichen Lebensäußerungen durch Einheitlichkeit einen Stil bedeuten werden.

Es ist öfter zu hören gewesen, wir gingen einem Eisenstil entgegen. Wie schon anfangs erwähnt wurde, entsteht kein Stil aus der Konstruktion oder dem Material allein. Es gibt keinen materialistischen Stil und hat keinen gegeben. Die alles umfassende Einheit einer Zeit geht aus einem weit größeren Bedingungskomplex hervor, als ihn diese beiden Faktoren allein repräsentieren könnten.

Die Technik kann nicht dauernd als Selbstzweck aufgefaßt werden, sondern sie gewinnt gerade an Wert und Bedeutung, wenn sie als vornehmstes Mittel zu einer Kultur erkannt wird. Eine reife Kultur aber redet nur durch die Sprache der Kunst.

Es sind von kunstliebender Seite große Hoffnungen, einen Stil zu gewinnen, an die eigenwillige individualistische Entwicklung des Kunstgewerbes, die sich seit Ende der neunziger Jahre in

Deutschland vollzogen hat, geknüpft worden. Und wenn auch das Talent, das hinter diesen verschiedenartigsten Kunstäußerungen stand, keineswegs verkannt werden soll, so ist aber darauf dann zu sagen: Es kann keinen individualistischen Stil geben. Nicht eine persönliche und individuelle Geschmacksneigung schafft die umfassende Einheit der Formen, die in der Geschichte als prägnante Merkmale vor aller Zeit bestehen, sondern sie gehen aus dem großen Bedingungskomplex unserer Zeit hervor, zu dem als wichtigste Faktoren die technischen Wissenschaften gehören. Unsere ernsteste Aufgabe ist darum, der entwickelten Technik zu einer künstlerischen Qualität zu verhelfen, um damit gleichzeitig das Kunstwollen durch die Technik zu großen Taten zu realisieren.

Ich versuchte zu zeigen, daß Kunst und Technik ihrem Wesen nach zwei sehr verschiedene Geistesäußerungen sind, und daß es ein ästhetischer Trugschluß ist, wenn man glaubt, aus der äußersten und knappsten Zweckerfüllung allein könnte das Schönheitsmoment von selbst entstehen, und nun fordere ich, Kunst und Technik zu einer Tat zu verschmelzen. Hierin liegt kein Widerspruch. Es scheint mir notwendig, die beiden geistigen Tätigkeiten wohl voneinander zu trennen, sie aber zusammen einem gemeinsamen Ziel entgegenzuführen, dem Ziel, das bisher in der Geschichte den sinnlich wahrnehmbaren Ausdruck im Stil fand. Aus der Geschichte können wir erkennen, wie das Zusammenwirken von großem technischen Können und tiefempfundener Kunst den Stil für eine Periode zeitigte. Wir können beobachten, daß niemals eine neu erfundene Technik die besondere Formgebung veranlaßte, sondern daß diese aus dem Geist der Zeit heraus entstand, und daß der Formwille stets die Technik fand, die ihm nötig erschien.

Auch heute durchqueren wir nicht große Landstrecken während eines Mittagmahles, weil wir die Dampfmaschine erfunden haben, sondern wir haben diese erfunden, weil die Überwindung von Zeit und Raum unser Wunsch war. Und so war es zu allen Zeiten. Wenn wir uns an die Pyramiden der Ägypter erinnern, so sehen wir, ein wie ungeheurer Drang nach Monumentalität eine Technik schuf, die die Hebung und Fortbewegung so großer Lasten durch kleine Kräfte ermöglichte. Die Griechen, obwohl sie die Grundzüge der theoretischen Mechanik besaßen, legten bei ihren Bauten das Schwergewicht nicht auf die Konstruktion, sondern auf die ästhetische Seite. Die politische Begabung der Römer wird durch ihre Technik erkennbar. Sie schufen Bauten, die durch ihre Ausdehnung ihr weltliches Machtbewußtsein dokumentierten und erfanden dabei die Konstruktion des Bogens. Eine Tat, die für die ganze folgende Zeit von größter Bedeutung war. Den Bogen zum Formsymbol zu vertiefen, blieb aber erst der römischen Zeit vorbehalten, die durch den neuen Geist des jungen Christentums die Verinnerlichung erhielt. Durch den mystischen Geist der Gotik verlor der Raum dann die Idee des Einschließenden. Seine Gewölbe erhoben sich in hohe Fernen. Ihre Konstruktion machte die Strebebögen und Pfeiler nötig. Die Rosetten, das steinerne Filigranwerk, geben ein bewundernswertes Zeugnis von dem souveränen Spiel mit der sicher beherrschten Technik.

Die Renaissance. Sie zwingt die Technik wieder zu ihrem Willen. Durch festgefügte Quadern breitflächig tragende Mauern. Hier wie dort: immer ist das bestimmte Kunstwollen das Primäre, und immer fand und gab die Technik willig Mittel des Ausdruckes her.

Bei einer solchen Betrachtung wenden wir uns mit Interesse unserer eigenen Zeit zu und fragen uns, welche Bedingungen mit einem heutigen Kunstwollen übereinstimmen könnten. Eine Antwort hierauf wäre die Klärlegung eines Stiles für unsere Zeit. Ein Stil ist nur rückblickend in bestimmtem Zeitabstand von einer in sich abgeschlossenen Epoche erfaßbar. Die Bedingungen für unsere Zeit sind uns nicht bekannt, sie können nur intuitiv empfunden werden. Wir wissen nur, daß es niemals eine einzige Bedingung, sondern ein Komplex von materiellen und psychischen Bedingungen war, der die Formgestaltung bestimmte. Also wird sich auch in der heutigen Zeit aus der Technik allein kein Stil entwickeln.

Die Technik bei ihrem hohen Werte, den wir auch für die Kunst fühlen, wird erst dann fruchtbringend im kulturellen Sinne sein, wenn sie sich jenen, uns heute noch unbekanntem Dingen anpaßt, die wir intuitiv empfinden, und in ihrer Wirkung mit Rhythmus bezeichnen könnten. Das Musikalische, das Einfach-Rhythmische ist ein wesentliches Moment künstlerischer Gestaltung. Rhythmus ist eigentlich Zeitmaß, ein Maß der Bewegung. Aber es scheint berechtigt, diese Bezeichnung auch für die bildende Kunst in Anspruch zu nehmen, wenn man geneigt ist, sie als Ausdruck bewegten Geisteslebens aufzufassen. Wir empfinden einen anderen Rhythmus in unserer Zeit als in einer der vergangenen.

Es bleibt eine unbeantwortete Frage, ob heute trotz der Resultate der Technik mehr oder Bedeutenderes gearbeitet wird als zu Goethes Tagen. Aber sicher ist die Art des Lebens anders geworden. Eine Eile hat sich unserer bemächtigt, die keine Muße gewährt, sich in Einzelheiten zu vertiefen. Wenn wir im überschnellen Gefährt durch die Straßen unserer Großstädte jagen, können wir nicht mehr die Details der Gebäude gewahren. Ebensovienig wie vom Schnellzug aus Städtebilder, die wir im schnellen Tempo des Vorbeifahrens streifen, anders wirken können, als nur durch ihre Silhouette. Die einzelnen Gebäude sprechen nicht mehr für sich. Einer solchen Betrachtungsweise unserer Außenwelt, die uns in jeder Lage bereits zur steten Gewohnheit geworden ist, kommt nur eine Architektur entgegen, die möglichst geschlossene ruhige Flächen zeigt, die durch ihre Bündigkeit keine Hindernisse bietet. Wenn etwas Besonderes hervorgehoben werden soll, so ist dieser Teil an das Ziel unserer Bewegungsrichtung zu setzen. Ein übersichtliches Kontrastieren von hervorragenden Merkmalen zu breit ausgedehnten Flächen oder ein gleichmäßiges Reihem von notwendigen Einzelheiten, wodurch diese wieder zu gemeinsamer Einheitlichkeit gelangen, ist notwendig.

Daß für das Ziel solcher rhythmischen Absichten das Eisen und die dieses Material beherrschende Technik von großer Bedeutung ist, bleibt außer Frage. Das Eisen hat den heutigen Erfolg der Statik begünstigt, nämlich das Minimum an Material für eine Konstruktion ermitteln zu können. Der Vorteil des Eisenmaterials liegt in der Festigkeit ohne Massenerwirkung. Es hat gewissermaßen eine entmaterialisierende Eigenschaft. Aber hierin liegt gleichzeitig eine Gefahr für die Architektur. Wir kennen die Eisenkonstruktion bei Hochbauten, die wie dünne Stabgerüste oder fadenscheinige Rahmenwerke wirken. Ein Beispiel für die Körperlosigkeit der Eisenkonstruktion ist der Eiffelturm. Heute ist es unmöglich, ihn im Vergleich mit erhabenen Bauwerken des Altertums als schönes Monument zu empfinden. Der Eindruck ist der eines nackten Gerüsts. Dabei enthält er — wie mir von sachkundiger Seite gesagt worden ist — aus Schönheitsgründen mehr Material als für seine reine Konstruktion notwendig gewesen wäre. Die Aufgabe der Architektur ist und bleibt aber für alle Zeiten nicht ein Enthüllen, sondern Raum einzuschließen, zu umkleiden. Architektur ist Körpergestaltung. Dagegen kann auch nicht das die Mauer auflösende Prinzip der Gotik angeführt werden. Gewiß ist ihre Tendenz ein Durchbrechen der Raumabschlüsse, aber sie führte zur Überhöhung der Gewölbe, zum Spitzbogen, und dieselbe Idee spricht sich im Grundriß aus, indem er zur lang gestreckten Halle wurde. Doch alles dieses geschah aus dem mystischen transzendentalen Geist der Zeit heraus innerhalb architektonischer Gesetzmäßigkeit auf der Grundlage abgewogener Raumdisposition. Gerade in den Bauhütten der Gotik wurde von allen Zeiten wohl am meisten die auf geometrischem System beruhende Gesetzmäßigkeit der künstlerischen Raumgestaltung geübt. Es war nur eine Tendenz, den Raum zu durchbrechen, gegenüber der romanischen Bauweise, ein relatives Resultat, kein wirkliches in diesem Sinne, ein Erstreben des Zieles innerhalb des baulichen Gedankens, innerhalb der architektonischen Proportionalität. Die Körperlosigkeit der Eisenkonstruktion wird bei unseren modernen Bauten oft noch durch die notwendig ausgiebige Verwendung des Glases erhöht. Eisen und Glas entbehren in ihrer Erscheinung des Voluminösen der aus Steinen geschichteten Mauern. Es gibt natürlich Mittel, um auch mit diesen Materialien dem Verlangen nach Körperlichkeit zu entsprechen, denn die Technik paßt sich ja stets dem Kunstwillen an. Um nur ein Beispiel zu nennen, darf ich anführen, daß, um den Eindruck von körperbegrenzenden Flächenwänden zu bekommen, man Eisen und Glas prinzipiell in eine Ebene Zusammenlegen und, um diese bündigen Flächen um so stärker flächig

erscheinen zu lassen, die Bauglieder, die konstruktive Bedeutung haben, erheblich zu starken Schattenwirkungen hervortreten lassen kann. Ferner empfiehlt sich, anstatt Gitterträger vollwandige Binder oder Stützen zu verwenden. Oder aber bei Gitterträgern wenigstens gleiche Winkel der Versteifungen anzuwenden, so daß dadurch gleiche Figuren, die sich stets wiederholen, entstehen.

Die Geschlossenheit einer Form muß nicht immer in undurchbrochenen geraden Mauerflächen gefunden werden. Sie beruht letzten Endes auf Einheitlichkeit, die auch durch das rhythmische Prinzip der gleichmäßigen Reihung erreicht werden kann. Nur durch solche oder ähnliche Prinzipien kann einem Eisenglasbau zur Körperlichkeit verholten werden. Nur dadurch kann auch das Gefühl der ästhetischen Stabilität erweckt werden. Ohne solche Maßnahmen würde trotz der rechnerisch beweisbaren Festigkeit im Eisen dem an Sinnfälligkeit gebundenen Auge die ästhetische Stabilität, die etwas anderes als die Konstruktion ist, verborgen bleiben. Die Konstruktionen des Ingenieurs sind das Ergebnis mathematisch gerichteten Denkens. Niemand wird rechnerisch ihre Festigkeit anzweifeln, aber es ist etwas anderes, ob für das Auge ein dynamischer Ausgleich sichtbar wird und somit eine ästhetische Forderung erfüllt wird, wie sie z. B. restlos beim dorischen Tempel erfüllt ist. Wir haben uns freilich schon an den Eindruck mancher modernen Konstruktion gewöhnt, aber ich glaube nicht daran, daß die auf mathematischem Wege berechnete Stabilität für das Auge sinnfällige Wirkung bekommen wird. Das hieße sonst so viel wie eine Kunst auf intellektueller Basis, was einen Widerspruch in sich bedeuten würde. Es interessiert nun die Frage: wie entstehen industrielle Gebäude, die Anspruch auf kulturelle Bewertung haben? Alle Bauwerke der früheren Epochen stammen aus einer Hand, und die Baumeister ersannen und verwirklichten den Schönheitsausdruck und die großartige Konstruktionsidee zugleich. So baute Lionardo, der Künstler, Festungswerke und Kriegsmaschinen. Unsere Zeit ist eine andere geworden. Weder der Künstler noch der Ingenieur kann heute mehr verschiedene Spezialberufe in sich vereinigen.

Wenn seinerzeit die Enzyklopädie des Wissens ein übersichtlicher Bereich war, so liegt heute gerade die Stärke unserer Leistungsfähigkeit im Spezialisieren.

Das Ingenieurfach ist ein schwerer wissenschaftlicher Beruf, der bei den heutigen Anforderungen volle Hingabe verlangt. Aber auch das künstlerische Schaffen ist ein Beruf für sich, der das Denken und Fühlen eines Menschen ganz ausfüllt und der, wie jeder andere Beruf, ein langes Studium und fortlaufendes ungeteiltes Interesse verlangt. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sich, bevor wir eine allgemein befestigte künstlerische Tradition erhalten haben, ein besonderer Beruf, den man mit Ingenieur-Architekt bezeichnen könnte, ausbilden wird, vielmehr wird die nächste Zukunft ein enges Nebeneinanderarbeiten von Künstler und Ingenieur nötig machen. Dabei soll weder der Baukünstler noch der Ingenieur der Untergeordnete sein.

Alles Große, das in der Welt geschaffen worden ist, ist nicht ein gewissenhaftes Berufsergebnis gewesen, sondern der Tatkraft großer und starker Persönlichkeiten zu danken. Es erscheint mir gleichgültig, ob die Konzeption für bedeutungsvolle zeitgemäße Werke aus der Initiative eines technisch veranlagten Architekten oder eines rhythmisch empfindenden künstlerisch veranlagten Ingenieurs hervorgeht, oder ob ein Dritter, ein weitsichtiger Organisator, die grundlegende Idee gibt und den Baukünstler und den Konstrukteur zu sich und seinem Werke zieht.

Die moderne Entwicklung, die über das wohl geordnete Kleinstadtidyll weit hinaus die Weltstädte zu einem unorganisierten Wirrwitz zu führen droht, stellt neue Aufgaben an die Baukunst, die nur in einer Synthese von moderner Technik und künstlerischem Können erfüllt werden können. Die Entfaltung monumentaler Kunst ist stets der Ausdruck eines bestimmten Machtkreises seiner Zeit gewesen. Wenn man in diesem Sinne im Mittelalter von der Kunst der Kirche, in der Barockzeit von der Kunst der Könige, bei den Formen um 1800 von bürgerlicher Kunst sprechen kann, so glaube ich, daß heute unsere reich erblühte Industrie wieder einen Machtkreis bildet, der nicht ohne Einfluß auf die Kultur bleiben kann. In einer Synthese des künstlerischen Könnens und der technischen Tüchtigkeit liegt die verlockende Aussicht, nämlich die Erfüllung unserer aller Sehnsucht nach einer Kultur, die sich in der Einheitlichkeit aller Lebensäußerungen als ein Stil unserer Zeit zu

erkennen gibt.

Diskussion:

Herr Cornelius: Ich war vorgemerkt zur Diskussion mit Professor Schmarsow; ich wußte, daß mir mit ihm ein harter Kampf bevorstände. Wenn auch der Kampf der Vater aller Dinge ist und wenn ich auch den Kampf um der Sache willen gerne geführt haben würde, so bin ich doch hocheifrig, daß unter den veränderten Umständen jetzt gegenüber dem Vortrag von Behrens an die Stelle des Kampfes nur die Äußerung begeisterter Zustimmung treten darf. Ich habe noch nie mit solcher Freude die Übereinstimmung konstatieren können, die zwischen der Ansicht eines Künstlers und der Theorie besteht, für die ich seit Jahren kämpfe. Wenn ich einen Punkt besonders hervorheben soll, so wäre es dieser, daß ich hoffe, die lapidaren Worte, die unser großer Architekt gegen das Elend der Semperschen Theorie gefunden hat, möchten auf die Theorie und Praxis unseres Kunstgewerbes und unserer Architektur ihre Wirkung nicht verfehlen.

Herr Wulff: Wenn niemand mehr zum Wort gemeldet ist, so erlaube ich mir, selbst ein paar Fragen zur Diskussion zu stellen. In dem vom Vortragenden an erster Stelle hervorgehobenen und durch die Bezugnahme auf den Automobilverkehr begründeten Moment der Hast des modernen Lebens möchte ich keinen so bedeutsamen Antrieb für die baukünstlerische Gestaltung erblicken, da er nur für eine Minderheit der Mitlebenden in Betracht kommt. Ungleich befriedigender erscheint mir der zweite Gedanke, daß das schnelle Wachstum der Städte das Bedürfnis weckt, für den Verkehr große Raumbahnen zu schaffen, und so zu einem zusammenfassenden Stil drängt. Ich möchte aber vor allem an Herrn Behrens die Frage richten, welche neuen Gedanken für die Raumgestaltung nach seiner Auffassung aus unserer Zeit entspringen. Obgleich er nämlich selbst die Umschließung des Raumes als das Wesentliche in der Architektur bezeichnet hat, ist er doch darauf nicht näher eingegangen, sondern mehr oder weniger bei der Körpergestaltung stehen geblieben. Der leider ausgefallene Beitrag des Herrn Schmarsow hätte wahrscheinlich gerade dazu die grundlegende Ergänzung gebracht. Die Gestaltung des Außenbaues betreffend aber möchte ich noch fragen, wie Herr B. sich zu der Forderung stellen würde, daß dieser dem Ausdruck des Innenraumes und seines Zweckgedankens dienen soll. Ich empfinde es bei einem der schönsten Berliner Neubauten als Störung des ästhetischen Genusses, daß in diesem Punkte ein Zwiespalt bestehen bleibt: der in ganz mittelalterlichem Stil gehaltene Westflügel des Wertheimbaues am Leipziger Platz läßt hinter seiner feierlich strengen Architektur nichts weniger als die Geschäftigkeit und Unruhe eines Warenhauses vermuten. Wenn dieser Mißklang auch nur auf dem assoziativen Faktor des ästhetischen Urteils beruht, so ergibt sich doch daraus für mich, daß der Ausdrucksforderung des Zweckgedankens in der Baukunst nicht jede Berechtigung abgesprochen werden darf.

Herr Popp: Was ich zu sagen habe, ist eigentlich Sache des Herrn Professors Behrens. Ich möchte nur als ein Hörer, der Professor Behrens anders aufgefaßt hat als Herr Wulff, sprechen.

Wenn Professor Behrens das Automobil nennt, so ist das nur ein Beispiel aus Tausenden für den heutigen Drang zur Eile des Zusammenfassens, zum Komplex primierten usw. Und aus diesem neueren, schnelleren Rhythmus heraus wächst auch der heutige Kunstdrang, sich dem auf seine Weise einzufügen, aber in einer der Kunst würdigen, befreienden Art des „Schönens-Erlebnisses. So will die neue Kunst nur auf ihre Weise dem neuen Leben seine künstlerische Form schaffen.

Herr Hoerber: Die hier zum Ausdruck gelangte Alternative Semper oder Riegl erscheint mir zu begrifflich einseitig gefaßt, um mit der erlebten Wirklichkeit der Kunstgeschichte und des architektonischen Kunstschaffens übereinstimmen zu können.

Daß in der sinnlichen Gegebenheit des materiellen Kunstwerks alle antithetischen Eigenschaften, die Form wie der zweckliche Inhalt, das Material und die Technik, in eins zusammenfließen, ist selbstverständlich. Erst die nach- trägliche Analyse der Betrachtung stellt die realistischen und die idealistischen Begriffskomplexe in ihrer Dualität heraus. Eng verwoben erscheinen sie dagegen wieder im „ästhetischen Objekt“, in der konkreten inneren Anschauung, die das Bewußtsein des Schaffenden wie des Aufnehmenden von dem äußeren, extensiven Kunstwerk gewinnt. Vor allem empfindet aber auch der große Baukünstler in der Unbewußtheit des intuitiven Schaffensaktes alle jene Elemente als eine unauflöbliche Einheit zusammen, die der rationalistische Ver- stand sich nachher aus- und nebeneinander ordnet: nicht nur die bereits genannten formalen und materiellen Elementarkomponenten, sondern auch die geläufigen räumlichen Darstellungsabstraktionen von Grundriß, Aufriß und Schnitt und die architektonischen Inhalte der Fassaden außen, der Raumbildung im Innern des Gebäudes. Sämtliche Teile sind ihm als funktionell verknüpft Ganzes, als ein „Organismus“ spontan gegeben. Die Position eines Elements bedeutet die Bestimmung aller andern. Und ebenso konkretisieren sich in dem ästhetischen Eindruck des Betrachtenden alle verschiedenartigen Komponenten zur symphonischen Einheit: der lebenserfüllte Inhalt durchdringt die Form, die ihrerseits wieder die Impressionen von Material und Technik in sich aufnimmt. Mit dem von Broder Christiansen in seiner lange noch nicht genug geschätzten „Philosophie der Kunst“¹⁾ geprägten Begriff der Stimmungsimpressionen“ ist das Mittel bezeichnet, durch das sich Form und Zweck, Inhalt, Technik und Material zusammenfinden. Sie alle geben Beiträge zur Gestaltung des „ästhetischen Objekts“, und eine innere Verwandtschaft oder aber Feindschaft bewirkt die eigentümliche Harmonie, welche sich dann der Betrachtung als „Stil“ darstellt. So besitzen das Material des Eisens, der industrielle Inhalt und die Form der einfachen Reihung ästhetische Verwandtschaft zueinander, während, im Gegensatz hierzu, der Inhalt einer neuzeitlichen Eisenbahnbrücke, die Form des mittelalterlichen Torbaues und die Technik ornamentaler Steinmetzarbeit sich in ihren Stimmungsimpressionen widersprechen.

Die Form ist allerdings das für das Kunstwerk Unentbehrliche, da es sich gerade darin von aller realen Gegenständlichkeit unterscheidet, damit von dem in das praktische Leben Einbezogenen abrückt. Deshalb werden auch die nicht- formalen Komponenten des Architekturwerks nicht in ihrer Ganzheit in das „ästhetische Objekt“ aufgenommen, sondern nur in ihren künstlerisch fruchtbaren Stimmungsimpressionen: so liefert der industrielle Inhalt die ästhetisch wertvolle Impression der riesenhaften Dimensionen, der ins Ungeheure gesteigerten Betriebsamkeit, des mechanisch gleichmäßigen Rhythmus. Das Material des Eisens spricht uns ästhetisch an durch seine metallische Glätte, eine auf dem Weg des Walzens oder Gießens entstandene Form, die Technik des Betongusses durch ihre unendliche Gestaltungsfähigkeit, durch die Herstellung in kastenförmiger Verschalung usw. Dagegen erscheinen die außerästhetischen Qualitäten der nichtformalen Komponenten, wie z. B. die motorische Kraft der Industrieanlage, für die künstlerische Gesamtimpression völlig bedeutungslos. Sämtliche ästhetische Impressionen, die formalen, die inhaltlichen, die materiellen und die technischen, können, je nach der Stärke ihres Ausdrucks, als Dominanten des ästhetischen Objekts auftreten. Überblickt man die Architekturgeschichte, so wundert man sich fast, wie selten eigentlich die reinen Formmomente den Ausgangspunkt in der Architekturgestaltung abgeben und den Schaffensvorgang in seinem Wesen beherrschen. Nur in den klassischen Stilen, dem griechischen des fünften und vierten Jahrhunderts und der Periode der italienischen und französischen Renaissance, erscheinen die Form Impressionen an erster Stelle. Die Gotik leitet ihre Wirkung bekanntlich aus einer ins Ästhetische übersetzten Konstruktion ab, und die Zeiten des Barocks, des antiken sowohl wie des gotischen, wie des Barocks des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, rücken das Material in seiner Sonder- charakteristik und in seiner materiellen Massigkeit in den Brennpunkt des künstlerischen Interesses. Vorwiegend realistisch orientierte Zeitstile betonen wieder den Inhalt als ästhetische Dominante, wie die frühchristlichen Kirchen, aus moderner Zeit die amerikanischen Wolkenkratzer oder die Hamburger Bureauhäuser.

Auch in unsern Tagen gehen die Architekten von den verschiedensten Prinzipien der Gestaltung,

1 Broder Christiansen, Philosophie der Kunst. Clauß und Feddersen. Hanau 1909, II. Das ästhetische Objekt. S. 80 ff.

formalen, konstruktiven, inhaltlichen oder materialistischen, bei ihren Kompositionen aus. Nur vier Persönlichkeiten von typischer Bedeutung seien kurz in ihrer Schaffensweise charakterisiert: Wie Herr Professor Behrens selbst in seinem Vortrag betont hat, ist die Dominante seiner klassischen Kunst die F o r m a n s i c h. Sein Gegenpol, Henry van de Velde, gewinnt aus den individuellen technischen Vorgängen seine bau- künstlerischen Sondergebilde. Theodor Fischer sucht die Realität des sachlichen Programms auch vor allem in seiner Architekturform zum Ausdruck zu bringen, während Hermann Obrist aus den Eigentümlichkeiten des Materials neue Schönheiten zu entwickeln weiß. So fällt der impressionable Ausgangspunkt keineswegs regelmäßig mit dem Endpunkt der Gestaltung, der Form, zusammen, wie das eine nur aus den klassischen Stilen erworbene Erfahrung meint. Denn genau so wie in dem bildenden Kunstwerk, kann auch in der Architektur die Form Eigenfunktion sein, wie auch Gegenstands Ausdruck.

Und darum glaube ich, daß weder die praktisch so fruchtbare Lehre Sempers, die die materialistischen Momente des Architekturschaffens in den Vordergrund rückt, noch auch die von kunstwissenschaftlicher Seite mit solcher Begeisterung aufgenommene Theorie Riegls von dem alles beherrschenden „Kunstwollen“ mit der erlebten Wirklichkeit der Kunstgeschichte tatsächlich übereinstimmt. Erst in einer Vereinigung beider liegt die dem baukünstlerischen Schaffen entsprechende Wahrheit.

Herr Basch: Ich bin den Ausführungen des geehrten Referenten mit größtem Interesse gefolgt. Was mich besonders in seinem Referate frappiert hat, war folgendes: er sagte, daß jede Kunst, die ihren Zweck erfüllen will, die großen Strömungen der Zeit, in der sie lebt und webt, verkörpern soll. Nun gibt Herr Professor Behrens ganz richtig als Signatur unserer Zeit die fieberhafte Eile an, die Hast, das überschnelle Leben, welche sich in der Technik durch elektrische Straßenbahnen, Autos und Flugschiffe dokumentieren. Also sollte naturgemäß die Architektur durch irgend welche ihrer Technik entsprechenden Mittel diese Hast, dieses Fieber inkarnieren.

Wenn wir im überschnellen Gefährt durch die Straßen unserer Großstadt jagen, können wir nicht mehr die Details der Bauten gewahren. Also scheint es mir, daß die neueste Architektur dem kinematographischen Charakter unserer Zeit angemessen sein müßte. Nun frage ich Herrn Professor Behrens, woher es kommt, daß gerade die neueste deutsche Architektur diesem Desideratum Hohn zu sprechen scheint. Der Charakter dieser Architektur steht gerade im Widerspruch zu dem von Professor Behrens Verlangten; die Schwere und nicht das Leichte, das Massive und nicht das Graziöse, das ewig Dauernde und nicht das schnell Vergängliche, das Monumentale und nicht das Silhouettenmäßige. Ich habe die Neubauten Berlins mit dem größten Erstaunen gesehen, habe aber besonders in Köln eine wahre Bestürzung empfunden, als ich da Warenhäuser sah, die in strengem, düsteren Stil ägyptischer Mausoleen, mit archaischen Statuen gekrönt, weit- und zeitfremd für ewige Zeiten in die Lüfte ragen. Warenhäuser, welche die Schnelle des Verkehrs, des Austausches, das Heranströmen des Materials aus aller Herren Ländern, und besonders die rapiden Wandlungen der Mode verkörpern sollen, und Mausoleen! Glaubt nicht Herr Behrens, daß unsere Warenhäuser, der neue „Printemps“, die „Galerie Lafayette“, die „Samaritaine“, die ganz aus Glas und Majolika gebaut und nur durch einige eiserne Rippen zusammen- gehalten werden, die man, so scheint es, jeden Tag wie Kartenhäuser niederstürzen und anderswo wieder aufbauen könnte, dem Genius der Zeit besser Rechnung tragen?

Herr Zucker: Ich möchte mir nur gestatten, Herrn Professor Behrens zu fragen, inwiefern er diese Prinzipien der formalen Gestaltung auf die Schaffung von Innenräumen überträgt. Diejenigen Faktoren, die er als wesentlich für das Entstehen neuzeitlicher Ausdrucksformen der Außenarchitektur anführte, die Hast des großstädtlichen Lebens, die veränderten sozialen Erscheinungen, das Hinzutreten neuer Materialien, wie Glas und Eisen, alle diese Faktoren kommen wohl für den Innenausbau von Wohnräumen nicht in Betracht. Und doch erscheint es uns, daß das Schaffen der Architekturen von innen nach außen erfolgt, als absolut natürlich, daß die

Formen unserer heutigen Möbel ebenfalls, ebenso wie die der Außenarchitekturen, von den sogenannten historischen Formen abweichen. Die seelische Disposition des in einem Wohnraum ausruhenden Menschen von heute weicht aber wohl nicht wesentlich von der eines Menschen von vor hundert Jahren ab. Woher kommt es aber, daß hier alle von Herrn Professor Behrens angeführten Motive einer Änderung der Formensprache wegfallen, woher kommt es, daß wir auch für Innenräume nicht mit der für die bloßen materiellen Bedürfnisse doch durchaus genügenden Formensprache vergangener Jahrhunderte zufrieden sind, d. h., müssen wir uns dieses Phänomen durch eine Art ästhetischer Einstellung durch die Außenarchitektur, also von außen nach innen, erklären?

Herr Sauerbeck: Ich fühle mich nur gedrungen, gegen einen Punkt zum mindesten Zweifel zu richten, Zweifel, die übrigens in den Herren Vorrednern zum Teil, natürlich mit anderem persönlichen Hintergründe, laut geworden sind. Ich stimme Herrn Behrens auf das freudigste bei in der Zurückweisung der Semperschen naturalistischen Auffassung, die ja heute noch in einem der meist- genannten Künstler lebendig ist.

Ich schließe mich Herrn Behrens ebenso freudig an in der Überzeugung, daß Kunst, insbesondere die Kunst, die der Vortragende vertritt, die Architektur ihre höchste Aufgabe erst erfüllt, wenn sie zur Verkörperung der „Kultur“ durchdringt. Ich muß aber hinter Herrn Behrens mit einer bangen Frage Zurückbleiben, wie er uns das Bild dieser idealen Architektur, in einem Blitzlicht nur, erblicken läßt. Zur Verkörperung der Kultur muß, so weit bin ich mit Herrn Behrens einig, Symbolisierung räumlicher Ausdruck der psychologischen Signatur der Kultur sein, der sachlichen Haupteigentümlichkeit. Bei weniger „geschlossener“ Kultur könnten es auch mehrere sein, die aber verwandt sein müßten, um uns von Kultur noch reden zu lassen, man müßte denn auch „Kulturlosigkeit“ im üblichen Sinne als Kultur bezeichnen, wie man Charakterlosigkeit unter Umständen als eine Art von Charakter gelten läßt.

Ich kann aber Herrn Behrens nicht mehr folgen, wenn er als diese Eigentümlichkeit die „Hast“ nennt, die heute unser Leben zeigt, und wenn er bestimmte Eigentümlichkeiten eines Teils unserer modernen Architektur als Stilausdruck dieser Hast bezeichnen will.

Was das erste betrifft, so ist die Hast nur einem Teil der Menschheit, wesentlich der großstädtischen Bevölkerung, eigen (der „Zug aufs Land“, bzw. in die Vorstadt zeigt, daß sie auch hier vielfach als Last empfunden wird); zweitens braucht die äußere Hast, von der Herr Behrens zunächst ja allein sprach, nicht notwendig zur „Hastigkeit“, d. h. zu einer inneren Eigentümlichkeit zu werden, wie wie sie allein die Grundlage einer Kultur abgeben kann.

Aber wir müssen weiter gehen und eine Frage stellen, deren Möglichkeit Herrn Behrens völlig entgangen zu sein scheint, nämlich die: steht es von vorn- herein fest, daß jede Zeit den Anspruch auf Symbolisierung durch die Kunst, also auf Stilausdruck hat? Sind nicht Zeiten denkbar, deren psychische Konstitution, deren psychische Haupteigenschaft der Art ist, daß sie ein Verhältnis zur Kunst ausschließt, ein Verhältnis wenigstens, wie es hier in Frage steht? Ein gewisses Verhältnis freilich der Kunst zum Zeitcharakter wird immer denkbar sein, wenn man jede Gelegenheit für künstlerisch verwertbar hält: dieser Zeitcharakter wird Gegenstand zum mindesten dichterischer, im günstigen Falle auch malerischer, architektonischer, musikalischer Darstellung im Sinne einer Charakterisierung sein können. Aber davon war hier, in den Ausführungen des Herrn Behrens, nicht die Rede, sondern es handelte sich um die Symbolisierung, besser vielleicht Repräsentation des Zeitcharakters, denn alle bisherigen Zeitstile waren solche Symbolisierungen, Repräsentationen. Diese Auffassung teilt auch Herr Behrens, wie seine Charakterisierung von Beispielen lehrte, vollständig. Es schiebt sich ihm aber, unversehens, wie ich annehmen muß, eine andere Auffassung unter, wo er davon spricht, wie unsere Zeit zu ihrem Stile kommen konnte. Setzen wir voraus, was ich freilich nur mit einem sehr deutlichen Fragezeichen tun kann, große Hast sei das Wesentliche unseres Kulturcharakters, so muß ich doch sagen, daß die angebliche Repräsentation (in einem „vereinfachenden, aufs Einfache, auf Silhouette gehenden Stil“) mir nicht eine Repräsentation,

vielmehr eine Anpassung zu sein scheint.

Und in dieser Anpassung scheint mir ein Zugeständnis zu liegen, wie es die Kunst nicht machen kann, ohne sich gegen ihr Wesen zu versündigen. Kunst ist, Kunstwerke sind nicht dazu da, im „Vorbeifahren“ genossen zu werden. Entsprechen etwa die früheren Stile dem Tempo der zeitgenössischen Ortsbewegung? Ich glaube, die bloße Frage zeigt das geradezu Grotteske des Gedankens. Herr Behrens scheint freilich die Tatsachen für sich zu haben, daß jene Vereinfachung für sich existiert. Die Tatsachen existieren auch, können aber ganz anders erklärt werden, und zwar geradezu entgegengesetzt: die Einfachheit ist doch nicht nur vom Automobil aus genießbar, vielmehr eine Art des Seins, die im Laufe der Zeiten, in denen sich die Art der Fortbewegung durchaus nicht geändert hat, wieder und wieder aufgetaucht und verschwunden ist. Und daß sie heute wieder und wieder aufgetaucht, ist aus einer teils gefühlsmäßigen, teils intellektuellen Reaktion gegen jene Hast, ohne die Widersprüche, zu denen die Behrenssche Deutung beim Durchdenken sofort führt, zu erklären. Und jener Widerspruch der Tatsachen, z. B. in der zur Sprache gekommenen äußeren Ruhe der Warenhäuser mit ihrer extremen inneren Unruhe, der im Sinne der natürlichen Auffassung des „Zeitstils“ zweifelsohne ein Widerspruch ist, wie auch die ganze Entwicklung der Innenbaukunst sind fast überflüssige Beweise.

Wir werden also gerne den Stil, den Herr Behrens sucht, begrüßen, aber nicht mittels des Ausdrucks, sondern der Unterdrückung jener vermeintlichen, durchaus kunstfeindlichen Zeiteigentümlichkeit.

Herr Behrens: Herrn Basch möchte ich erwidern: Es ist wohl richtig, daß unser heutiges Leben ein eiliges und hastiges ist. Bei der Architektur kann es sich aber nicht um eine Inkarnation der Hast handeln, da die Hast als ein Teil der uns umgebenden Natur aufgefaßt werden muß. Sie kann für die Kunst nur als Motiv gelten, das eben (in diesem Falle durch die Architektur) einer Stilisierung zur Kunstform unterworfen werden muß.

Herrn Zucker habe ich zu antworten: Es scheint mir durchaus nicht eine Regel zu sein, Innenräume in einem von der Fassadenbildung abweichenden Charakter auszugestalten. Wenn die Aufgabe der Architektur, Typen zu gestalten, anerkannt wird, so wird gerade der Innenraum die Idee der architektonischen Gesamtgestaltung geben. Beispiel: Grundriß eines Verwaltungsgebäudes. Im Gegensatz zu Räumen, die durch festgefügte Mauern dauernd abgeschlossen sind, eine nach Belieben in verschiedenartige Räume einteilbare freie Fläche und durch die Verschiebbarkeit der leichten Wände änderbare Raumgrößen. Dieses bedingt enges Pfeilersystem, glatte Wände und deren leicht gehaltene Ausstattung. Die Folge davon: ein für ein Verwaltungsgebäude charakteristisches und übereinstimmendes Aussehen des Innern wie des Äußern des Hauses.

Bibliography

Collenberg-Plotnikov, Bernadette. *Die Allgemeine Kunstwissenschaft*. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2021.

Dessoir, Max. *Kongress Für Ästhetik Und Allgemeine Kunstwissenschaft: Berlin, 7.–10. Oktober 1913*. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1914.